

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Саковец Игорь Николаевич

учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»,
заместитель начальника кафедры юридических дисциплин

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные вопросы экологической безопасности в Республике Беларусь, а также приведены мероприятия по охране окружающей среды в соединениях и воинских частях.

Ключевые слова: экологическая безопасность, охрана окружающей среды, источники загрязнения, воинская часть, мероприятия.

Annotation: the article examines certain issues of environmental safety in the Republic of Belarus and also provides measures for environmental protection in military units and formations..

Keywords: environmental safety, environmental protection, sources of pollution, military unit, events.

На современном этапе развития человечества экологический вопрос имеет особую остроту. Для человечества опасность представляют экологические проблемы, возникшие в результате возрастания антропогенной нагрузки на окружающую среду, вызванной ростом промышленного производства в современном мире. Во многом данная ситуация обусловлена экономическим ростом, источником для которого служит природная среда. Экологическая безопасность является приоритетным вопросом жизнедеятельности людей и напрямую связана с выживанием современной цивилизации [1, с. 73-74].

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (далее – Концепция) экологическая безопасность выделена как самостоятельный элемент национальной безопасности и представляет собой состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в результате антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и явлений природного и техногенного характера [2, ст. 4].

В современном мире с его скоротечностью развития, прогрессией технической и производственной сторон жизни государства не стоит забывать об окружающей среде, причинах и условиях, способствующих причинению ей ущерба. Одним из способов нанесения ущерба окружающей среде необходимо

рассматривать совершение субъектами (физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) экологических правонарушений, которые представляют опасность не только окружающей среде, как определяющему фактору здоровья каждого гражданина, но и экономической безопасности нашего государства.

В Концепции обозначены основные национальные интересы в экологической сфере, среди которых необходимо выделить сохранение благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности населения; рациональное (устойчивое) использование природно-ресурсного потенциала, а также сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, экологического равновесия природных систем [2, ст. 17].

В законодательстве определены внутренние и внешние источники угроз национальной безопасности в экологической сфере. Большого внимания вызывают внутренние источники угроз национальной безопасности, среди которых: высокая концентрация экологически опасных объектов, их размещение вблизи жилых зон и систем жизнеобеспечения; радиоактивное загрязнение; повышенные уровни выбросов и сбросов загрязняющих веществ, образования отходов; недостаточное развитие правовых и экономических механизмов обеспечения экологической безопасности, систем учета природных ресурсов, качества окружающей среды [2, ст. 39, 48].

Вместе с тем в Концепции сформулированы основные направления нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности в экологической сфере и важнейшие направления защиты от внешних угроз: внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, современных систем защиты экологически опасных объектов, разработка и внедрение экологобезопасных технологий; развитие национальной системы мониторинга окружающей среды, формирование эффективной нормативной правовой базы экологической безопасности; развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды; сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов, увеличение площади лесов и др. [2, ст. 61].

Охрана окружающей среды является задачей всех государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, граждан и юридических лиц. В механизме действия эколого-правовых норм особая роль отводится государственным военным организациям и Военнослужащим – субъектам правовых отношений в сфере взаимодействия общества и природы.

Военная деятельность сопряжена с множеством опасностей, которые присущи окружающей среде и при определенных условиях приводят к возникновению вредных факторов, которые представляют угрозу безопасности

личного состава, местного населения, вооружения, военной техники, военных объектов и связанных с ними объектов хозяйственного назначения и окружающей среды.

В соответствии с законодательством об охране окружающей среды экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [3, ст. 1]. Законодательством также определено, что для размещения и содержания военных объектов предоставляются в постоянное или временное пользование земельные участки, а также другие природные и производственные ресурсы [4, ст. 8, 12, 20].

Источниками загрязнения окружающей природной среды в процессе деятельности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь могут служить: парки боевой и специальной техники; системы энерго- и радиотехнического обеспечения; складская зона; заправочные пункты и склады горюче-смазочных материалов; мастерские; котельные; системы водоснабжения; канализация и очистные сооружения; жилая зона; подсобные хозяйства; строительные площадки; свалки; полигоны, войсковые стрельбища и др.

Анализ содержания основных направлений правового обеспечения служебно-боевой деятельности внутренних войск, позволяет выделить одну из целей управленческой деятельности органов военного управления – правовая работа при организации мероприятий по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды.

Основные аспекты, связанные с экологической безопасностью при функционировании соединений и воинских частей, изложены в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь [5, ст. 82, 141, гл. 21 и др.].

При осуществлении хозяйственной и иной деятельности возрастает роль учета вредного воздействия на окружающую среду. Правомерно рассматривать выполнение в соединении (воинской части) внутренних войск плана мероприятий по охране окружающей среды как одну из форм учета в области охраны окружающей среды в процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности. К таким мероприятиям целесообразно отнести следующие:

анализ состояния природоохранной работы и подведение итогов выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды;

разработка и включение в планирующие документы мероприятий по предупреждению отрицательного воздействия на окружающую среду;

заслушивание начальников служб о выполнении мероприятий по охране окружающей среды на объектах материально-технической базы;

представление отчетов, донесений (сведений) по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;

проверка эффективности работы канализационных очистных сооружений;

проверка организации сбора, временного хранения и вывоза отходов;

проверка выполнения природоохранных требований при хранении, расходовании и утилизации ядовито-технических жидкостей;

осуществление проверки автотранспорта на содержание углерода, углеводородов и дымности в отработанных газах;

проведение озеленения территории соединения, воинской части;

приведение в соответствие мест сбора отходов, оборудование его твердым покрытием, ограждением, ремонт контейнеров;

организация обеспечения защиты интересов соединения, воинской части при предъявлении исков за причинение вреда окружающей среде;

проведение служебных расследований при причинении материального ущерба или вреда здоровью личного состава, окружающей среде;

подготовка наглядной агитации в подразделениях;

корректировка инструкций по мерам безопасности на рабочих местах с учетом требований экологической безопасности и др.

Одним из актуальных, является вопрос о целесообразности экологической паспортизации воинской части. Согласно законодательству, при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов юридические лица обязаны вести экологический паспорт предприятия [3, ст. 37]. Воинская часть – юридическое лицо, использующее помещения по прямому назначению для осуществления хозяйственной или иной деятельности с учетом мероприятий по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту. Однако, не все воинские части выполняют данное требование законодателя. В экологическом паспорте, в свою очередь, отображаются такие важные сведения как сведения о (об): природопользователе и его производственной характеристике; охране атмосферного воздуха; использовании земельных ресурсов; водопотреблении и водоотведении; обращении с отходами производства; транспорте предприятия; мероприятиях по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды и др.

Таким образом, эколого-правовые аспекты управленческой деятельности в войсках являются важнейшими составляющими в служебной деятельности субъектов военного права по превентивному предотвращению причинения вреда окружающей среде, используются командирами (начальниками) всех степеней в

целях эффективного выполнения возложенных на них задач, отражают специфику отношений, складывающихся при взаимодействии общества и природы с участием военных организаций и военнослужащих.

В процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности воинских частей важным является своевременное, всестороннее и полное выполнение мероприятий по охране окружающей среды.

Воинская часть, как субъект гражданско-правовых отношений, использует помещения по прямому назначению для осуществления хозяйственной или иной деятельности с учетом мероприятий по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту. В этой связи актуальным является вопрос о целесообразности экологической паспортизации соединений и воинских частей.

References:

1. Belarus Respublikasining milliy xavfsizligi: O‘quv qo‘llanma / A.I. Verush / "Belarus Respublikasi Harbiy akademiyasi" ta'lim muassasasi, Ichki qo‘shinlar fakulteti, Huquqiy fanlar kafedrasini. Minsk: Moskva davlat bosmaxonasi, 2024. – 124 b.
2. Belarus Respublikasining Milliy xavfsizlik konsepsiyasi. Belarus Respublikasining harbiy doktrinasi. Minsk: Belarus Respublikasining Huquqiy axborot milliy markazi, 2024. - 128 b.
3. Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida [Elektron resurs]: Belarus Respublikasining 1992-yil 26-noyabrdagi 1982-XII-sonli qonuni: Belarus Respublikasining 2023-yil 27-dekabrdagi qonuni bilan o‘zgartirilgan holda / IPS "ETALON" / Milliy huquqiy axborot markazi. Minsk, 2025.
4. Mudofaa to‘g‘risida [Elektron resurs]: Belarus Respublikasining 1992-yil 3-noyabrdagi 1902-XII-sonli qonuni: Belarus Respublikasining 2024-yil 3-apreldagi qonuni bilan o‘zgartirilgan holda / IPS "ETALON" / Milliy huquqiy axborot markazi. Minsk, 2025.
5. Belarus Respublikasi Qurolli Kuchlari Ichki xizmati Nizomi [Elektron resurs]: Belarus Respublikasi Prezidentining 2001-yil 26-iyundagi 355-sonli Farmoni: o‘zgartirilgan holda. Belarus Respublikasi Prezidentining 2025-yil 11-martdagi Farmoni // IPS "ETALON" / Huquqiy axborot milliy markazi. Minsk, 2025.
1. Национальная безопасность Республики Беларусь : учебное пособие / А.И.Веруш / УО «Военная академия Республики Беларусь», Факультет внутренних войск, Кафедра юридических дисциплин. – Минск : МГК полиграфии, 2024. – 124 с.

2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Военная доктрина Республики Беларусь. – Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2024. - 128 с.
3. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1982-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 27.12.2023 / ИПС «ЭТАЛОН» / Национальный центр правовой информации. – Минск, 2025.
4. Об обороне [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 3 нояб. 1992 г., № 1902-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 03.04.2024 / ИПС «ЭТАЛОН» / Национальный центр правовой информации. – Минск, 2025.
5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 26 июня 2001 г., № 355: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 11.03.2025 // ИПС «ЭТАЛОН» / Национальный центр правовой информации. – Минск, 2025.
1. National Security of the Republic of Belarus: A Study Guide / A.I. Verush / Educational Institution "Military Academy of the Republic of Belarus", Faculty of Internal Troops, Department of Legal Disciplines. Minsk: Moscow State Printing House, 2024. - 124 p.
2. National Security Concept of the Republic of Belarus. Military Doctrine of the Republic of Belarus. Minsk: National Center for Legal Information of the Republic of Belarus, 2024. - 128 p.
3. On Environmental Protection [Electronic resource]: Law of the Republic of Belarus, November 26, 1992, No. 1982-XII: as amended by the Law of the Republic of Belarus of December 27, 2023 / IPS "ETALON" / National Legal Information Center. Minsk, 2025.
4. On Defense [Electronic resource]: Law of the Republic of Belarus, November 3, 1992, No. 1902-XII: as amended by the Law of the Republic of Belarus of April 3, 2024 / IPS "ETALON" / National Legal Information Center. Minsk, 2025.
5. Charter of the Internal Service of the Armed Forces of the Republic of Belarus [Electronic resource]: Decree of the President of the Republic of Belarus, June 26, 2001, No. 355: as amended. Decree of the President of the Republic of Belarus dated March 11, 2025 // IPS "ETALON" / National Center for Legal Information. Minsk, 2025.